

PERCEPÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FRENTE À FORMAÇÃO INICIAL EM UM CURSO DE LIBRAS.

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 118 JAN/23, Linguística, Letras e Artes /
16/01/2023

PERCEPTION OF CIVIL SERVANTS REGARDING INITIAL TRAINING IN A LIBRAS
COURSE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7542448

Ismael Jung Sanchotene¹

Vanessa dos Santos Riella²

Luiz Carlos Duzac Dias Junior³

Fabio José Antonio da Silva⁴

Bárbara Jung Sanchotene⁵

Fernanda de Lima⁶

Resumo:

INTRODUÇÃO: A população surda tem encontrado dificuldades em acessar os serviços públicos, pois encontra dificuldade de comunicar-se com os agentes públicos. **OBJETIVO:** Estudo com objetivo de investigar a percepção e reflexões dos servidores públicos frente a um curso de formação em libras. **MÉTODOS:** Trata-se de um estudo qualitativo em vinte cinco servidores públicos que realizaram o curso de libras. **RESULTADOS:** Os principais resultados da pesquisa principal demonstraram que a maioria dos participantes são mulheres, com predominância de servidores da educação, e que o curso proporcionou

aprimorar o desenvolvimento pessoal e profissional, para um melhor atendimento no serviço público.

CONCLUSÕES: Evidenciou a possibilidade de conhecimento prática o teórico sobre libras, pois formação proporcionou momento de interação e troca de experiência entre diversos setores, oferecendo uma qualificação aos serviços público, acredita-se que a possibilidade de um atendimento aos surdos que dominem as libras e facilitem sua atividade diária no contexto da estrutura pública.

Resume:

INTRODUCTION: The deaf population has found it difficult to access public services, as it is difficult to communicate with public agents. **OBJECTIVE:** Study with the objective of investigating the perception and reflections of civil servants in front of a training course in Libras. **METHODS:** This is a quali-quantitative study on twenty-five civil servants who took the Libras course. **RESULTS:** The main results of the main research showed that the majority of participants are women, with a predominance of education servants, and that the course provided an improvement in personal and professional development, for better service in the public service.

CONCLUSIONS: It showed the possibility of practical or theoretical knowledge about Libras, as training provided a moment of interaction and exchange of experience between different sectors, offering qualification to public services, it is believed that the possibility of assisting deaf people who master Libras and facilitate their daily activity in the context of the public structure.

Introdução:

A população surda tem suas necessidades atendidas nas diversas estruturas públicas do Brasil. Um dos fatores responsáveis é que a pessoa surda tem menos oportunidades de acessar informações sobre os documentos públicos, prevenção de doenças, acesso a saúde, a educação, as estruturas e locais públicos e privados. Intervenções para reduzir essa exclusão e garantir que estes

tenham seus direitos de acesso aos serviços públicos ainda são necessárias ao contexto de acessibilidade aos órgãos públicos brasileiros (PAIVA, 2014).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, há cerca de 9,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva (5,1% da população do país) e, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2018, havia aproximadamente 466 milhões de pessoas, 6,1% da população mundial, com algum grau de surdez. No Rio Grande do Sul existem mais de 617 mil gaúchos e em Uruguaiana existem aproximadamente mais de 2 mil com algum grau de surdez. (FERNANDES E SKLIAR, 1999).

A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como a segunda língua oficial do país e decreta que as instituições públicas e as empresas de serviços de assistência à saúde devem garantir o atendimento e o tratamento adequados às pessoas com surdez, de acordo com as normas legais em vigor (BRASIL, 2002).

Em relação às políticas públicas, o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 também pretende garantir aos alunos surdos o acesso à educação bilíngue, considerando a Libras como primeira língua e a modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua (BRASIL, 2014). Visto que a ideia de inclusão e a necessidade de cumprimento de legislação específica sobre essa matéria são demandas recentes, as ações que delas decorrem desestabilizam atitudes e práticas desenvolvidas nas diferentes instituições da sociedade. (PRIETO, 2004).

No Brasil a língua de sinais começou a ser utilizada em espaços públicos através da Lei 12.319 de 1º de setembro de 2010, regulamentando o exercício da profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais (BRASIL, 2010). Na educação pública brasileira a exigência cabe ao poder público municipal cabe criar uma legislação que obriga a presença de intérpretes de Libras em todos os eventos das prefeituras municipais (MOURÃO e SILVEIRA, 2009).

A Libras é a língua utilizada como meio de comunicação pelas pessoas surdas no Brasil. Trata-se de uma língua que não é universal, portanto, cada país possui a sua, como por exemplo: Língua de Sinais Americana (ASL), Língua de Sinais

Francesa (LSF), Língua de Sinais Espanhola (LSE), Língua de Sinais Italiana (LIS), dentre outras. (PEIXOTO,2018)

Os discursos recorrentes à formação de servidores públicos enfatizam certa inquietação por parte dos pesquisadores da área da surdez. Isso acontece por conta dos projetos, oficinas e das exigências concretas do cotidiano, das atividades administrativas dos diversos setores dos órgãos públicos e das que demandam estudos e análises que levem em conta as indagações importantes, referente ao atendimento do público surdo em um Município do interior do Rio Grande do Sul. (RODRIGUES, 2000)

A ementa do curso de libras foi baseada na educação através da Língua Brasileira de Sinais, nos aspectos da língua de sinais e sua importância: cultura e história; alfabeto de libras, gestos, expressões faciais e corporais, introdução aos aspectos linguísticos na Língua Brasileira de Sinais: fonologia, morfologia e sintaxe. Os discentes tiveram as principais noções básicas de escrita de sinais, durante o processo de aquisição da língua de sinais observando as diferenças e similaridades existentes entre esta e a língua Portuguesa. Dentre a pergunta que provocou o estudo foi de analisar se os conhecimentos adquiridos seriam suficientes para suprir as necessidades para com o trabalho com surdos na estrutura pública?

Por este motivo justifica-se o estudo com o objetivo de analisar as percepções, reflexões e concepções dos servidores públicos efetivos a um curso de formação em libras.

O curso tem como objetivo principal capacitar os servidores públicos para estarem preparados para atender a comunidade surda de Uruguaiana e durante as aulas destacar a comunicação além do eficiente atendimento ao público". O objetivo do estudo é investigar a percepção e reflexões dos servidores públicos frente a um curso de formação em libras.

Metodologia:

A opção metodológica da pesquisa situa-se nos domínios da abordagem quali-quantitativa, tendo como cenário servidores públicos do Município de Uruguaiana – RS, sendo caracterizada, quanto aos objetivos como descritivos e exploratórios. Segundo Gil (2012) as pesquisas descritivas procuram descrever características de certa população ou fenômeno, bem como procurar estabelecer relações entre a população e os fenômenos estudados. Já, com objetivos exploratórios, as pesquisas procuram proporcionar maior familiaridade com os fenômenos investigados, com vistas a torná-lo mais explícito ou construir hipóteses.

A definição do cenário do estudo ocorreu devido à Câmara Municipal de Vereadores através da Escola do Legislativo em parceria com Secretaria Municipal de Educação, que ofertou o curso gratuito a servidores públicos de Uruguaiana. Participaram do estudo 25 servidores públicos, que realizaram que aceitaram participar da pesquisa, sendo 84% mulheres e 16% homens.

O convite para participação do estudo foi realizado, primeiramente, aos participantes do curso pelo pesquisador principal e depois aos gestores do curso. A partir do primeiro contato com os discentes dessa turma, optou pela técnica de entrevista semiestruturada através do google formulário. A coleta de dados foi realizada nos meses de novembro e dezembro de 2022. As entrevistas foram coletadas e analisadas, através do modelo de análise de conteúdo, considerando as seguintes: a exploração do material, tratamento dos resultados, interferência e interpretação.

A coleta de dados foi realizada pelo autor principal do estudo, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), pelos participantes que aceitaram participar da pesquisa.

A pesquisa foi desenvolvida após aprovação do comitê de ética e pesquisa e seguiu os preceitos éticos referentes à pesquisa e ao cuidado com seres humanos. Para garantia do anonimato os que aceitaram participar do estudo, responderam o questionário.

O Curso inicial de Libras, buscou proporcionar aspectos relacionados à cultura e história da comunidade surda, os conhecimentos básicos da Libras, bem como as informações e as práticas necessárias para se comunicar com as pessoas surdas no serviço público municipal.

Busca-se nas narrativas coletadas dos discentes do curso de formação inicial, sobre o ensino de libras escrito como segunda língua, mapear concepções e expectativas dos servidores públicos em relação à aprendizagem da língua de sinais. Os participantes compuseram um grupo de formação em um total de 25 discentes. Os encontros de formação inicial aconteceram semanalmente, com duração de quatro horas cada semanais, totalizando vinte e dois encontros, totalizando quarenta horas. Os que aceitaram participar da pesquisa concordaram e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido.

Resultados:

Os dados coletados durante o curso de formação foram 84% mulheres e 16% homens. Em relação a formação dos participantes 28% tem o ensino médio completo, 36% tem o ensino superior completo e 36% têm especialização. Em relação a área da atuação, predominou a área da servidora 50% da educação, seguido dos 20% assistência social, 10% de administração e 10% saúde, 8% de segurança pública e 2% turismo e esporte.

Em relação à predominância, 35% da idade cronológica dos participantes do estudo, a maioria está entre 35 e 45 anos, com o tempo de atuação de 15 a 20 anos de tempo de serviço público.

Quando questionados quais os principais objetivos que esperavam do curso de libras, os 60% discentes responderam que esperam do curso prestar um melhor acolhimentos e atendimento, com foco em ajudar as pessoas surdas, 25% tem o objetivo de fazer inclusão dos surdos nos atendimentos do setor público e os outros 25% têm o objetivo de aprender e compreender a comunicação de libras para utilizar em suas atividades educativas.

Um dos pontos negativos relatados pelos discentes é o curto espaço de tempo, pois o curso tem um total de 40 horas semanais, e segundo os investigadores relatam que a impossibilidade e dificuldade de que alguém consiga dominar uma língua em tão curto espaço de tempo.

Considerando as manifestações dos discentes, abordam que a impossibilidade da grande maioria ter tido pouco contato com surdos e a pouca vivência com a língua de sinais, seja fator limitante na dificuldade de aprimorar o conhecimento aprendido. Estudo semelhante de que as libras é um processo complexo, dinâmico e desafiador, e que por vezes haverá frustração na aprendizagem como por exemplo, achar que não está aprendendo nada e que vai errar os sinais quando encontrar com surdos (SHIROMA,2019).

Neste sentido, os professores recomendam que os discentes, juntamente com os professores, priorizem os conteúdos relevantes que complementem a aprendizagem da língua e questões educacionais sobre libras. Entretanto parece-nos injusto que se exija o domínio da Libras para atuar de forma inclusiva, considerando que esta é uma habilidade que nem todos conseguem desenvolver em tempo viável e com certo êxito” (GESSER,2006).

Em relação a estratégias pedagógicas das aulas ministrados pelo professor, quando questionados como foram as aulas, os discentes responderam que 96% acharam e 04% bom. Outro fator que contribuiu para o sucesso do professor é adotar estratégias e propor atividades adequadas ao sucesso da aprendizagem e evitar potenciais conflitos de perspectivas em sala de aulas, propondo atividades práticas, expositivas, centradas e focada na aprendizagem que revelem a capacidade de adaptação aos paradigmas do ensino (ANTUNES,2021).

Quando questionados sobre as principais contribuições do curso de libras durante a sua interação no exercício de sua profissão, os discentes responderam que 40% pretendem aprimorar o desenvolvimento pessoal e profissional, 20% aprender a ensinar, e ser mais incluso em sua atividade profissional, 15 % proporcionar um melhor tratamento e atendimento no trabalho,15% aprimoramento da linguagem dos sinais no setor público. Curso de formação

continuada são importantes pois a formação proporciona aos estudantes várias competências aplicáveis, desenvolvendo habilidades práticas, possibilitando um profissional especializado em resolver e facilitar as soluções com agilidades no espaço público (MARTINS e NASCIMENTO,2015).

Lembramos que o ensino das libras é de extrema importância, pois teremos uma sociedade mais inclusiva, a possibilidade de atender com dignidade a população surda. Para tanto, faz-se necessária a criação de novos espaços e momentos de aprendizagem, pois os cursos de extensão e formação continuada são ótimas opções para a oferta da disciplina nos níveis básico, intermediário e avançado (PEREIRA,2010).

Em relação a experiência com surdos durante a sua atividade profissional predominou, que os discentes ainda não tinham experiência e vivência com pessoas surdas no ambiente profissional. Um dos pontos fortes da realização deste curso é a possibilidade de formar servidores públicos, aptos a atender a comunidade surda de Uruguaiana- RS.

Em relação aos aspectos positivos do curso de libras, foram elencados a 40 % ótima estrutura para as aulas e as atividades educacionais, 40% facilidade de ensino e aprendizagem, e a 20% possibilidade de interação e comunicação com surdos no andamento do curso. Proporcionar estrutura educacional adequada com equipamentos tecnológicos, ambiente climatizado, mobiliário confortável e professor motivado a ensinar e aprender, são fatores que contribuem no desempenho escolar de uma determinada turma.

Conclusão:

Todavia, houve fatores positivos como o acréscimo de conhecimento relativo às libras, momentos de interação e troca de experiência entre os cursistas de estruturas públicas de Uruguaiana e atuantes das diversas áreas de ensino. Ao final de cada módulo os participantes reproduziam os sinais, tiravam dúvidas e relatavam suas experiências. Em relação aos objetivos do curso, a formação possibilitou uma melhor inclusão dos surdos nos espaços públicos oferecendo uma qualificação aos servidores públicos das mais diversas áreas.

Nesta perspectiva, concluímos que as estratégias utilizadas puderam levar a resultados satisfatórios na prática de libras nas áreas públicas dos participantes do curso. Por fim, estes servidores serão multiplicadores deste projeto em suas atividades profissionais, bem como acredita-se que a possibilidade de um atendimento aos surdos que dominem as libras e facilitem sua atividade diária no contexto da estrutura pública (MOURÃO,2012).

Contudo para que isso aconteça efetivamente, são necessárias políticas públicas direcionadas ao incentivo da formação em todas as estruturas públicas, além de integrar a língua de sinais nos espaços públicos de forma efetiva, visto que apesar de tornar algo obrigatório pelo menos nos âmbitos públicos e privados, ainda há cursos de capacitação que facilitam a profissionalização destes agentes públicos.

Em virtude do que foi mencionado, não pretendemos esgotar o tema, tampouco temos a intenção de apontar um único caminho. O intento deste trabalho é, antes de tudo, contribuir para o crescimento qualitativo do processo em questão, alertando para a necessidade de ampliação do debate a respeito do tema e a inserção de políticas públicas voltadas para o atendimento de pessoas surdas e a possibilidade de formação continuada para servidores utilizando o cursos de libras em estruturas públicas.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Francisco Pelicano. O ensino-aprendizagem de português língua estrangeira – um estudo focado nas perspectivas de aprendentes chineses. RILP, Lisboa , v. 40, p. 141-162, dez. 2021 . Disponível em <http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2182-44522021000200141&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 24 dez. 2022. Epub 25-Fev-2022. <https://doi.org/10.31492/2184-2043.rilp2021.40/pp.141-162>.

Bardin L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70; 2011.

BRASIL- LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002. Regulamento. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências

BRASIL MEC/SEESP. Educação Especial – Língua Brasileira de Sinais (Série Atualidades Pedagógicas). **Caderno 3**. Brasília/DF. 1997. FENEIS. Revista da FENEIS N° 06 e 07 (2000) e N.º 10 (2001), Rio de Janeiro/RJ.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 26 jun. 2014. Seção 1, p. 1. Edição extra.

BRASIL. LEI Nº 12.319, DE 1º DE SETEMBRO DE 2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Disponível em: <<https://legis.senado.leg.br/norma/585316/publicacao/15747036>>. Acesso em: 16 Nov. 2019.

Câmara Municipal de Uruguaiana; Link <https://www.uruguaiana.rs.leg.br/comunicacoes/noticias/comunidade-surda-teve-espaco-na-reuniao-de-terca-feira>. Acesso em 18/12/2022

FERNANDES, Sueli. É possível ser surdo em Português? Língua de Sinais e escrita: em busca de uma aproximação. In: : SKLIAR, C. (Org.) Atualidade da Educação bilíngüe para Surdos, v.2. Porto Alegre, Mediação, 1999.

GESSER, Audrei. “Um olho no professor surdo e outro na caneta” : ouvintes aprendendo a língua de sinais. 2006. 215 f. Tese (Doutorado) – Curso de Pós-graduação em Linguística, Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Estudos da Linguagem, Campinas, Sp, 2006. Cap. 1.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social / Antônio Carlos **Gil**. – 6. ed. – São Paulo : Atlas,. 2008.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico: características da população e dos domicílios. Rio de Janeiro: Gráfica digital; 2011. 270p.

KOJIMA, C. K.; SEGALA, S. R. Revista Língua de Sinais. A Imagem do Pensamento. Editora Escala – São Paulo/SP. N.º 02 e 04, 2001.

LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002. Regulamento. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências

MARTINS, Vanessa Regina de Oliveira; NASCIMENTO, Vinícius. Da formação comunitária à formação universitária (e vice-versa): novo perfil dos tradutores e intérpretes de língua de sinais no contexto brasileiro. **Cad. Trad. Florianópolis**, p. 78-112. Jul-dez 2015

MOURA, LODI & PEREIRA. Língua de sinais e Educação do Surdo (Série neuropsicológica, v.3). São Paulo /SP – Editora TEC ART, 1993.

MOURÃO, Cláudio Henrique Nunes. **Adaptação e tradução em literatura surda:** a produção cultural surda em língua de sinais. IX Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul, ANPED SUL. UCS – Universidade Caxias do Sul – Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2012.

PAIVA, G. X. P. Português para surdos: uma via de mão dupla [manuscrito] / Gláucia Xavier dos Santos Paiva. – 2014. 105 f. :II

PEIXOTO. J. A.; VIEIRA, M. R. Artefatos culturais do povo surdo: discussões e reflexões. João Pessoa: Sal da Terra, 2018.

PEREIRA, Maria Cristina Pires. Intérpretes de línguas e sinais e a proficiência linguística em Libras: a visão dos potenciais avaliadores. **Tradução e Comunicação**, Valinhos, v. 20, n. 20, p.27-46, set. 2010

PRIETO, Rosângela. Política educacional brasileira pós 1988: o que podemos dizer sobre a Escola para Todos, na perspectiva do atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais? In: Anais do Congresso Educação de Surdos: múltiplas faces do cotidiano escolar. Rio de Janeiro, INES/MEC, 2004.

QUADROS, Ronice Müller de. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem. Porto Alegre/RS. **Artes Médicas**. 1997. QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. v. 1. 222 p.

Rangel, Gisele Maciel Monteiro – H

RODRIGUES, Jane Teresinha D. O ver, o agir e o sentir do surdo frente à Educação Inclusiva. Dissertação de Mestrado. Departamento de Pedagogia/UNIJUÍ, 2000.

SHIROMA, E.O. A outra face da inclusão. In: TEIAS. Revista da Faculdade de Educação/UERJ. Rio de Janeiro, Faculdade de Educação/UERJ, no 03, 2001, pp 29-37.

SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 2. Ed. Porto Alegre: Mediação, 2001

World Health Organization. Prevention of blindness and deafness: estimates [Internet]. Genebra: WHO; 2018. [citado 2020 Nov 19]. Disponível em: [https://www.who.int/deafness/estimates/en/»](https://www.who.int/deafness/estimates/en/)

¹Doutorando em Ensino em Ciências pela Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Mestre em Educação Física (UFSM); Licenciado e Bacharel em Educação Física; Instituição: Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

E-mail: ismaeljungsanhotene@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0094667985449300>

Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0001-7779-9760>

²Graduada em Pedagogia pela UniFael- Especialização em Educação Especial e Inclusiva pela Universidade São Luís. Professora efetiva na rede pública municipal de Uruguaiana – RS, atualmente atuando na EMEI Vasco Prado.

³Possui graduação em Educação Física pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul

Professor de Educação Física do Estado do Rio Grande do Sul

<http://lattes.cnpq.br/1196489154849773>

⁴Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física – Universidade Estadual de Londrina/PR (2003), Especialização em Fisiologia do Exercício – Universidade Estadual de Maringá/PR (2005), Mestrado em Educação pela UNIGRAN – Pedro Juan Caballero/Paraguai (2013), MBA em Gestão de Pessoas – UNOPAR (2017), Especialização em Obesidade e Emagrecimento – UFSC (2022) e Doutor em Educação Física – Universidade Estadual de Londrina/PR (2022)

<http://lattes.cnpq.br/3576574791707183>

<https://orcid.org/0000-0002-5881-643>

⁵Possui Graduação em Pedagogia pela Universidade Norte do Paraná (2014). Especialista em Educação Especial e Inclusiva pela Faculdade de São Luís (2017). Atualmente é professora efetiva na Educação Básica Municipal de Uruguaiana – RS, atuando na Escola Municipal Vasco Prado. Tem experiência na rede

municipal de ensino e educação básica

<http://lattes.cnpq.br/9405693379233366>

<https://orcid.org/0000-0001-5569-5303>

⁶Graduada em Letras pela Universidade Norte do Paraná (2018). Especialista em Educação Especial e Inclusiva pela Faculdade de São Luís (2019). Atualmente é professora efetiva na Educação Básica Municipal de Uruguaiana – RS, atuando na Escola Municipal de educação infantil Vasco Prado. Tem experiência na rede municipal de ensino e educação básica.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil